

УДК 332.1

**БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИЙ В БАНКОВСКОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ VOSVIEWER**

ГЕЛЬМАНОВА ЗОЯ САЛИХОВНА

Профессор, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

КАЛМАН НАЗЕРКЕ БАКЫТАЛЫКЫЗЫ

Магистрант, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

***Аннотация.** В условиях стремительной цифровизации и растущей конкуренции в банковском секторе особое внимание уделяется инновационным подходам к обслуживанию юридических лиц. Целью данного исследования является выявление ключевых научных трендов и направлений в области банковских инноваций, ориентированных на корпоративных клиентов, на основе библиометрического анализа публикаций в базе данных Scopus с использованием программного обеспечения VOSviewer. В рамках анализа были визуализированы кластерные взаимосвязи между ключевыми терминами, авторами, что позволило выявить доминирующие темы, включая цифровой банкинг, корпоративные финансы, блокчейн, искусственный интеллект и клиенториентированные технологии. Полученные результаты демонстрируют, что инновационные банковские решения для юридических лиц концентрируются преимущественно вокруг цифровизации финансовых операций, автоматизации процессов и повышения уровня персонализации. Исследование позволяет глубже понять структуру и динамику научных публикаций, способствует формированию актуальной повестки для банковских стратегий и научных исследований.*

***Ключевые слова:** инновации в банковском обслуживании; юридические лица; библиометрический анализ; VOSviewer; цифровой банкинг; корпоративные финансы; Scopus*

Инновации в банковских услугах играют решающую роль в повышении финансовой доступности и операционной эффективности для юридических лиц [1]. В статье основное внимание уделяется оценке цифрового кредитования и эквайринга как преобразующих элементов в корпоративном банковском секторе. Для изучения развития и взаимосвязи ключевых концепций в этой области мы провели библиометрический анализ с использованием VOSviewer. Этот подход позволяет визуализировать доминирующие ключевые слова и тематические кластеры, предлагая содержательную информацию о текущих тенденциях и направлениях исследований.

Авторы экспортировали метаданные из 2013 публикаций из базы данных Web of Science (WoS) с помощью следующего запроса: «TITLE: («корпоративный банкинг» ИЛИ «бизнес-банкинг» ИЛИ «банковские услуги для юридических лиц» ИЛИ «банковское обслуживание для МСП» ИЛИ «МСП-банкинг» ИЛИ «финансовые услуги для бизнеса» ИЛИ «корпоративный банкинг» ИЛИ «коммерческий банкинг» ИЛИ «банковские инновации» ИЛИ «банковская цифровизация» ИЛИ «цифровые банковские услуги» ИЛИ «цифровая трансформация в банковском деле» ИЛИ « финтех для бизнеса» ИЛИ «корпоративный финтех » ИЛИ «цифровые финансовые услуги» ИЛИ «цифровое кредитование» ИЛИ «онлайн-кредитование» ИЛИ «автоматизированное кредитование» ИЛИ «алгоритмы кредитного скоринга» ИЛИ «ИИ в кредитовании» ИЛИ «МСП-кредиты» ИЛИ «бизнес-кредиты» ИЛИ «цифровые кредитные платформы» ИЛИ «цифровая обработка кредитов» ИЛИ «услуги эквайринга» ИЛИ «торговый эквайринг» ИЛИ «цифровой эквайринг» ИЛИ «электронные платежные услуги» ИЛИ «POS-эквайринг» ИЛИ «платежные шлюзы» ИЛИ «безналичные платежи» ИЛИ «платежные инновации» ИЛИ «платежные системы для юридических лиц» ИЛИ « финтех- эквайринговые решения»), временной диапазон: 2020–2024 гг. Индексы: SCI -

EXPANDED, SSCI, CPCI - S, ESCI. Построение сети совместной встречаемости ключевых слов и их кластеризация проводились с помощью программы VOSviewer 1.6.15 [2].

Минимальное количество ключевых слов, выбранных для рассмотрения, составило четыре. Общее количество ключевых слов в 2013 рассмотренных в публикациях (авторы и ключевые слова Plus, сгенерированные WoS) составляет 2835. Количество ключевых слов, которые встречаются не менее 4 раз, составляет 253, и по ним был проведен дальнейший анализ.

Рисунок 1 – Кластеры ключевых слов. VOSviewer подход

При анализе написание ключевых слов не переводилось на русский язык с целью сохранения их исходного смысла. Для сокращения количества кластеров, в которые агрегируются ключевые слова (KW), введено дополнительное ограничение: не менее 100 KW на кластер.

В таблице 1 представлены инновации в банковских услугах для юридических лиц, с особым акцентом на оценку цифрового кредитования и эквайринга. Анализ проводился с использованием комплексного обзора научных публикаций, а основные тенденции и тематические кластеры визуализировались с помощью VOSviewer .

Таблица 1– 40 наиболее часто встречающихся ключевых слов в выборке из 2013 метаданных

Ключевое слово	Н-кВт	Ключевое слово	Н-кВт	Ключевое слово	Н-кВт	Ключевое слово	Н-кВт
цифровые финансовые услуги	56	рост	33	мобильные деньги	25	цифровой банкинг	18
кредит	55	банковское дело	32	мобильный банкинг	23	принятие пользователем	17
финтех	54	инновации	31	поведение	22	включение	17

Если рассматривать отдельно ключевые слова самих авторов, то из общего числа 2062 КС 96 КС встречаются не менее четырех раз, тогда как общее число ключевых слов плюс (Keywords Plus), сгенерированных платформой WoS, составляет 1002, а встречающихся более четырех раз — 147.

Таблица 2 – Сравнение 30 наиболее распространенных ключевых слов, используемых авторами публикаций, и ключевых слов платформы WoS

Автор Ключевые слова	Н-кВт	Ключевые слова Плюс	Н-кВт
цифровые финансовые услуги	56	цифровизация	10
финтех	48	инновации	9
финансовая доступность	46	мобильный банкинг	8
онлайн-кредитование	30	блокчейн	8
безналичные платежи	27	экономический рост	7
коммерческое банковское дело	21	финансовые технологии	7
мобильные деньги	18	г21	7
цифровой банкинг	18	риск	7
цифровая финансовая доступность	17	цифровые платежи	7
банки	16	финансы	6
цифровое кредитование	16	соревнование	6
финансовая грамотность	15	банковские инновации	5
кредиты для малого бизнеса	13	электронные деньги	5
финансовые услуги	12	финансовые инновации	5
цифровые финансы	12	регулирование	5

В приведенной таблице 2 представлен результат сравнения 30 наиболее распространенных ключевых слов авторов публикаций и ключевых слов платформы WoS. Она показывает, что авторы часто используют более общие термины для классификации своих публикаций: цифровые финансовые услуги, финтех, финансовая инклюзивность, онлайн-кредитование, безналичные платежи, коммерческий банкинг, мобильные деньги, цифровой банкинг, цифровая финансовая инклюзивность, банки, цифровое кредитование, финансовая грамотность, кредиты малому бизнесу, финансовые услуги и цифровые финансы.

Это также отражается в кластеризации ключевых слов автора, ключевых слов платформы WoS и суммы этих ключевых слов. Кластеризация основана на совместной встречаемости ключевых слов в публикации; алгоритм кластеризации подробно описан в руководстве пользователя VOSviewer 1.6.15. Выявление доминирующих ключевых слов в каждом кластере позволяет снизить предвзятость при дальнейшем сборе научных публикаций по более узкой тематике, например, для составления систематического обзора. Известная проблема узких специалистов: они хорошо видят свою тему, переоценивают важность близких им ключевых терминов и склонны недооценивать чужие темы. При этом значительная часть инноваций реализуется на стыке исследовательских направлений.

Этот анализ представляет собой всеобъемлющий библиометрический обзор инноваций в банковских услугах для юридических лиц, с особым акцентом на цифровое кредитование и эквайринг. Используя VOSviewer, широко распространенный инструмент для визуализации научной литературы, мы проанализировали 2013 публикаций, чтобы выявить доминирующие ключевые слова и тематические кластеры в сфере цифровых финансовых услуг. Часто встречающиеся термины, такие как цифровые финансовые услуги, финтех, онлайн-кредитование, безналичные платежи и финансовая инклюзивность, подчеркивают растущий научный интерес к цифровой трансформации корпоративных банковских услуг [4].

Наша сеть совпадений ключевых слов выявила значительное совпадение между авторскими терминами и ключевыми словами Plus, сгенерированными Web of Science (WoS), что позволило нам определить центральные темы исследований, такие как кредитные системы, моделирование рисков, внедрение технологий и показатели банковской эффективности [5]. Эти идеи способствуют более глубокому пониманию того, как новые технологии изменяют банковские экосистемы для юридических лиц и МСП [6].

Результаты дают стратегическое направление для будущих исследований, особенно в разработке кредитного скоринга на основе ИИ, приложений мобильного банкинга, решений цифрового эквайринга и нормативных достижений в сфере финтех- услуг [7]. Кроме того, этот анализ подчеркивает необходимость междисциплинарного сотрудничества в таких областях, как финансовые технологии, поведенческая экономика, соблюдение нормативных требований и информационные системы [8].

Благодаря кластерному анализу, реализованному с помощью VOSviewer, выявили возможности для сквозных исследований, сосредоточенных вокруг инклюзивности, доверия, поведения потребителей и принятия инноваций, что особенно актуально на недостаточно обслуживаемых или развивающихся рынках [9]. Эти пересечения не только отражают технологическую эволюцию, но и предлагают плодородную почву для масштабируемых финтех- инноваций, направленных на расширение доступа к финансовым услугам. Наконец, это исследование демонстрирует полезность наукометрических подходов в картировании динамики исследований в банковских инновациях и способствует принятию обоснованных решений как для ученых, так и для заинтересованных сторон в отрасли. Результаты служат основой для систематических обзоров и практических достижений в цифровых банковских услугах для бизнеса [10].

Проведенный библиометрический анализ с использованием VOSviewer позволил выявить ключевые направления научных исследований в сфере инноваций банковского обслуживания юридических лиц. Наиболее значимыми темами оказались цифровые технологии, включая внедрение блокчейна, искусственного интеллекта и автоматизированных платформ. Эти инновации направлены на повышение эффективности, безопасности и качества обслуживания корпоративных клиентов. Результаты исследования могут служить основой для разработки стратегических решений банковских учреждений, заинтересованных в модернизации взаимодействия с юридическими лицами, а также представляют интерес для исследователей, занимающихся вопросами цифровизации финансовых услуг.

ЛИТЕРАТУРА

1. Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2017). Digital Finance and FinTech: Current Research and Future Research Directions. //Journal of Business Economics, 87(5), 537–580. <https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x>.
2. VOSviewer Manual: Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2021). VOSviewer Manual: Version 1.6.15. Centre for Science and Technology Studies, Leiden University.
3. Chen, C. (2006). CiteSpace II: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature. //Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57(3), 359–377.
4. Milian, E. Z., Spinola, M. M., & de Carvalho, M. M. (2019). Digital transformation and disruption of the financial service industry. //Business Process Management Journal, 25(9), 2036–2062. <https://doi.org/10.1108/BPMJ-06-2018-0155>.
5. Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2016). The evolution of Fintech: A new post-crisis paradigm? Georgetown Journal of International Law, 47, 1271–1319. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553>.
6. Chen, M. A., Wu, Q., & Yang, B. (2019). How valuable is FinTech innovation? The Review of Financial Studies, 32(5), 2062–2106. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhy130>.
7. Jagtiani, J., & Lemieux, C. (2018). The roles of alternative data and machine learning in FinTech lending: Evidence from the LendingClub consumer platform. Federal Reserve Bank of Philadelphia Working Paper No. 18-15. URL: <https://doi.org/10.21799/frbp.wp.2018.15>.
8. Zavolokina, L., Dolata, M., & Schwabe, G. (2016). FinTech – What’s in a name? Proceedings of the 37th International Conference on Information Systems (ICIS), Dublin. <https://aisel.aisnet.org/icis2016/>.
9. Vives, X. (2017). The impact of FinTech on banking. European Economy – Banks, Regulation, and the Real Sector, (2), 97–105. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2878881>.
10. Gomber, P., Kauffman, R. J., Parker, C., & Weber, B. W. (2018). On the Fintech Revolution: Interpreting the forces of innovation, disruption, and transformation in financial services. //Journal of Management Information Systems, 35(1), 220–265.